

УДК: 616.352-003.93:611.018.1

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ В НЕДОСТАТОЧНОСТИ АНАЛЬНОГО СФИНКТЕРА: СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Громенко Д. А.^{1,4}, Галяутдинов А. Ф.¹, Данилко К. В.¹, Тимербулатов В. М.¹, Маркелов В. А.^{1,3}, Тагиров Р. В.²

¹ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет», 450000, ул. Ленина, 3, Уфа, Россия

²Республиканский ожоговый центр на базе ГБУЗ РБ ГКБ № 18, 450075, ул. Блюхера, 3, Уфа, Россия,

³Институт биохимии и генетики – обособленное структурное подразделение Уфимского федерального исследовательского центра РАН, 450054, просп. Октября, 71, Уфа, Россия

⁴Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф, 450092, ул. Батырская, 39/1, Уфа, Россия

Для корреспонденции: Галяутдинов Альфред Фиданович, лаборант-исследователь, Башкирский государственный медицинский университет, e-mail: galautdinovalfred38@gmail.com

For correspondence: Alfred F. Galyautdinov, Bashkir State Medical University, e-mail: galautdinovalfred38@gmail.com

Information about the authors:

Gromenko D. A., <https://orcid.org/0009-0009-8918-8233>

Galyautdinov A. F., <https://orcid.org/0009-0008-7964-5923>

Danilko K. V., <https://orcid.org/0000-0002-4374-2923>

Timerbulatov V. M., <https://orcid.org/0000-0003-1696-3146>

Markelov V.A., <https://orcid.org/0000-0002-0663-7219>

Tagirov R. V., <https://orcid.org/0009-0004-1854-7351>

РЕЗЮМЕ

Целью обзора является анализ современных данных о применении стволовых клеток в терапии недостаточности анального сфинктера и рассмотрение перспектив развития данного метода. Основой исследования послужил анализ публикаций за период 2000-2024 гг., посвященных применению стволовых клеток в терапии недостаточности анального сфинктера. Поиск осуществлялся в электронных базах PubMed, а также патентных базах ФИПС и PATENTSCOPE с использованием ключевых слов: «недостаточность анального сфинктера», «регенеративная медицина», «стволовые клетки», «клеточная терапия» (на английском языке – «mesenchymal stromal cells and fecal incontinence», «stem cell therapy and fecal incontinence»). В анализ были включены клинические исследования, экспериментальные работы на животных моделях, обзоры литературы, клинические рекомендации, патенты с описанием методики лечения стволовыми клетками. Первоначально найдено 92 статьи и 2 патента. После исключения дубликатов и скрининга аннотаций отобрано 67 работ, включая 1 патент, соответствующих критериям. Полные тексты 51 статьи были проанализированы на предмет соответствия цели исследования. В окончательный анализ включено 33 источника. Согласно данным проанализированной литературы, стволовые клетки демонстрируют способность восстанавливать морфофункциональную целостность сфинктера за счет дифференцировки в мышечные клетки, а также секреции факторов роста (VEGF, FGF) и подавления фиброза. Наиболее перспективны аутологичные мезенхимальные стволовые клетки из костного мозга и жировой ткани, которые улучшают давление в анальном канале и сократительную функцию, особенно в комбинации с электростимуляцией, в то время как аллогенные клетки, выделенные из пуповины менее эффективны из-за риска фиброза и иммунного ответа. Таким образом, лечение недостаточности анального сфинктера стволовыми клетками перспективно в качестве альтернативной хирургии, особенно в комбинации с биоинженерными подходами. Однако требуются дальнейшие исследования эффективности данного метода в долгосрочной перспективе, а также разработка единых стандартов, которые будут включать в себя показания, противопоказания, дозировки и виды используемого материала.

Ключевые слова: недостаточность анального сфинктера, регенеративная медицина, стволовые клетки, клеточная терапия.

STEM CELLS IN ANAL SPHINCTER INSUFFICIENCY: CURRENT ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS.

Gromenko D. A.^{1,4}, Galyautdinov A. F.¹, Danilko K. V.¹, Timerbulatov V. M.¹, Markelov V. A.^{1,3}, Tagirov R. V.²

¹Bashkir State Medical University, Ufa, Russia

²Republican Burn Center based on State Budgetary Healthcare Institution RB City Clinical Hospital No. 18, Ufa, Russia

³Institute of Biochemistry and Genetics – Subdivision of Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia

⁴Center for Emergency Medical Care and Disaster Medicine, Ufa, Russia

SUMMARY

The purpose of the review is to analyze current data on the use of stem cells in the treatment of anal sphincter insufficiency and to consider the prospects for the development of this method. The research was based on an analysis of publications from 2000-2024 on the use of stem cells in the treatment of anal sphincter insufficiency. The search was carried out in the electronic databases PubMed, as well as the patent databases FIPS and PATENTSCOPE using the keywords: «anal sphincter insufficiency», «mesenchymal stromal cells and fecal incontinence», «stem cell therapy and fecal incontinence». The analysis included clinical studies, experimental work on animal models, literature reviews, clinical recommendations, and patents describing stem cell treatment methods. Initially, 92 articles and 2 patents were found. After eliminating duplicates and screening annotations, 67 papers were selected, including 1 patent that met the criteria. The full texts of 51 articles were analyzed for compliance with the purpose of the study. The final analysis includes 33 sources. According to the analyzed literature, stem cells demonstrate the ability to restore the morpho-functional integrity of the sphincter by differentiating into muscle cells, as well as secreting growth factors (VEGF, FGF) and suppressing fibrosis. Autologous mesenchymal stem cells from bone marrow and adipose tissue are the most promising, which improve anal pressure and contractile function, especially in combination with electrical stimulation, while allogeneic cells isolated from the umbilical cord are less effective due to the risk of fibrosis and immune response. Thus, the treatment of anal sphincter insufficiency with stem cells is promising as an alternative surgery, especially in combination with bioengineered approaches. However, further studies of the effectiveness of this method in the long term are required, as well as the development of uniform standards that will include indications, contraindications, dosages and types of material used.

Key words: anal sphincter insufficiency, regenerative medicine, stem cells, cell therapy.

Недостаточность анального сфинктера (НАС) – это частичная или полная неспособность прямой кишки удерживать содержимое [1]. Данное состояние значительно ухудшает жизнь пациентов, приводя к социальным проблемам, и часто становится причиной депрессии, тревожности и сексуальной дисфункции [2]. Примерно у 1 из 12 взрослых во всем мире имеются проявления НАС. Чаще всего болеют женщины и пожилые люди [3]. Однако достоверная статистика в настоящее время остается ограниченной, что может быть обусловлено низкой обращаемостью пациентов в лечебные учреждения из-за психологического дискомфорта [1]. У пациентов с НАС имеется нарушение в работе анально-сфинктерного аппарата (АСА), которая основывается на согласованной работе четырех ключевых структур: наружного и внутреннего анального сфинктеров, мышц тазового дна и системы иннервации [4].

Среди основных этиологических факторов НАС выделяют: родовые травмы (23,4% случаев при естественных родах и 18,9% — при кесаревом сечении), бытовые и ятрогенные факторы (10-25% случаев), а также послеоперационные осложнения и повреждение иннервирующих окончаний [5; 6].

В настоящее время на ранних стадиях НАС применяют консервативную терапию, в основе которой лежит повышение клетчатки в рационе питания, медикаменты, методы физиотерапии, лечебную физическую культуру, а также использование анальных тампонов [1]. При поздних стадиях, а также при неэффективности медикаментозной терапии применяют хирургические вмешательства, такие как сфинктеропластика, установка искусственного сфинктера [1; 7-9].

Несмотря на существующие методы лечения НАС, ряд проблем остается нерешенным. Консервативные методы показывают неудовлетворительные результаты у пациентов с выраженными структурными или нейрогенными повреждениями АСА, что связано с невозможностью полного восстановления морфофункциональной целостности тканей. Симптоматическое лечение, включающее в себя противодиарейные или слабительные средства, может привести к ятрогенным осложнениям, включая дисбиоз, лекарственную зависимость, а использование анальных тампонов, хотя и улучшает качество жизни, не устраняет патогенетические механизмы заболевания и может приводить к локальному воспалению [10-12].

Методами выбора при резистентных формах НАС остаются хирургические вмешательства. Однако их эффективность в долгосрочном периоде ограничена: пятилетний риск рецидива достигает 30-50% у пациентов с возрастной атрофией мышц или нейродегенеративными патологиями [5]. В настоящее время использование регенеративной медицины, в особенности использование стволовых клеток, имеет высокий потенциал для внедрения [4; 13-16].

Целью настоящего обзора является анализ современных данных о применении стволовых клеток в терапии недостаточности анального сфинктера и рассмотрение перспектив развития данного метода. Основой исследования послужил анализ публикаций за период 2000-2024 гг. Поиск осуществляли в электронных базах PubMed, а также патентных базах ФИПС и PATENTSCOPE с использованием ключевых слов: «недостаточность анального сфинктера», «регенеративная медицина», «стволовые клетки», «клеточная терапия» (на английском языке – mesenchymal

stromal cells and fecal incontinence», «stem cell therapy and fecal incontinence»). В анализ были включены клинические исследования, экспериментальные работы на животных моделях, обзоры литературы, клинические рекомендации, патенты с описанием методики лечения стволовыми клетками.

В данной статье обобщены современные данные о применении стволовых клеток в лечении НАС, обсуждаются перспективы их клинического внедрения на основе результатов исследований [4; 13-16].

Подходы регенеративной медицины

Современные методы лечения недостаточности анального сфинктера включают как консервативные, так и хирургические подходы. Однако они не всегда обеспечивают долгосрочное восстановление морфофункциональной целостности сфинктерного аппарата и могут быть связаны с риском рецидивов или осложнений [1; 5; 7; 9].

В связи с этим, регенеративная медицина, основанная на применении клеточных технологий, представляет собой инновационный подход, который направлен на активацию естественных процессов восстановления тканей [17; 18].

В настоящее время широко применяются мезенхимальные стволовые клетки (МСК), добытые из жировой ткани [19-21], пульпы зуба, крови пуповины, эндометрия и костного мозга. Другой альтернативой являются плюрипотентные стволовые клетки (ПСК), включающие в себя эмбриональные стволовые клетки (ЭСК) и индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) [17; 18].

Основные точки приложения регенеративных клеточных технологий.

В месте повреждения тканей происходит ответная реакция МСК на высвобождение цитокинов и различных активных веществ, что ведет к дифференцировке для замещения поврежденной ткани [17; 21].

Исследования Kim et al. (2023) показали, что МСК, полученные из жировой ткани (МСКЖК) способны дифференцироваться в гладкомышечные клетки в месте повреждения анального сфинктера, подтверждая их эффективность *in vitro* и *in vivo*. Результаты показали значительное восстановление структуры анального сфинктера с улучшением функциональных показателей. Для подтверждения молекулярных изменений до и после имплантации клеток использовались множественные маркеры. Анализы проводились с использованием методов окраски гематоксилином и эозином, иммунофлуоресценции, окрашивания по Массону и количественной ОТ-ПЦР [21]. При этом существуют данные, что для значимого улучшения регенерации достаточно относитель-

но небольшое количество клеток. Mori R., et al. в своей работе на животной модели показали, что для восстановления дефекации достаточно дозы $\geq 1 \times 10^4$ клеток; эффект наблюдался как при введении сразу после травмы, так и через 30 дней [19].

Терапевтический эффект трансплантированных стволовых клеток может быть реализован не только через дифференцировку и интеграции, но и посредством других механизмов, к которым относится паракринная секреция биологически активных веществ (БАВ), способствующих нейротрофическим, иммунорегуляторным и метаболическим эффектам, а также высвобождение сигнальных молекул их экзосом и переноса митохондрий через межклеточные контакты [22-29].

Ряд исследований показывает, что использование экзосом в связке с МСК способно качественно улучшить регенерацию тканей даже без дополнительного использования стволовых клеток [30].

В свою очередь ПСК обладают потенциалом превращаться в клетки любого типа, что делает их практически неисчерпаемым источником митогенных и нейронных предшественников. ИПСК, представляют собой зрелые клетки, которые были возвращены в плюрипотентное состояние с помощью специальных факторов. Они во многом схожи с ЭСК, но при этом обладают сниженной вероятностью иммунного отторжения. Более того, ИПСК позволяют создавать аутологичные стволовые клетки, что открывает новые возможности для развития персонализированной медицины.

В сравнительном исследовании для оценки потенциала МСК, выделенных из пупочного канатика человека (МСКПК) и костного мозга кролика (МСККМ), в восстановлении наружного анального сфинктера использовалась модель сфинктеротомии у кроликов. Через две недели после травмы, когда естественные процессы регенерации начали замедляться, учёные ввели в область повреждения стволовые клетки. Результаты показали, что значительное улучшение дали только МСККМ. МСКПК показали умеренное, статистически незначимое улучшение.

По данным электромиографии, через две недели после трансплантации наблюдались значительные улучшения функциональных показателей в группе МСККМ, в то время как в группе МСКПК динамика была умеренной. Гистопатологическое исследование показало мышечно-преобладающую структуру сфинктера у всех животных, получавших МСККМ, и фиброзно-преобладающую структуру сфинктера у большинства животных, получавших МСКПК [31]. Помимо этого, значимую роль играет и подход к культивации стволовых клеток. Было доказано,

что культивация в виде 3D сфероидов более предпочтительна по сравнению со стандартной, при имплантации клеток в случае регенерации анального сфинктера [32].

Аутологичная мезенхимальная стромальная терапия в клинической практике на примере патента «Способ восстановления запирающего аппарата прямой кишки».

Внедрение аутологичной мезенхимальной стромальной терапии в практику проктологии стало значимым этапом в развитии клеточных технологий. В патенте представлена оригинальная методика лечения врожденной и приобретенной недостаточности анального сфинктера, основанная на применении клеток костного мозга в сочетании с электростимуляцией [33].

Согласно исследованиям, использование указанной технологии привело к уменьшению выраженности недержания, появлению произвольных сокращений сфинктера и повышению биоэлектрической активности мышц, что подтверждалось электромиографическим контролем. Эта технология используется в лечении подростков с врожденными аномалиями развития анального канала и в лечении пациентов с повреждениями сфинктерного аппарата после травм. Данные результаты подкрепляют значимость применения терапии аутологичными клетками в восстановлении функции сфинктера анального канала [33].

Изучение результатов исследований в области применения МСК для лечения НАС подтвердило внушительный потенциал данного направления в регенеративной медицине. Полученные результаты демонстрируют, что ключевой механизм действия клеток, особенно МСК, заключается не в их прямой дифференцировке в мышечные клетки, а больше в мощном секреторном эффекте. Вырабатывая широкий спектр биологически активных факторов (таких как VEGF, FGF, нейротрофины), аутологичные клетки стимулируют образование сосудов, способствуют восстановлению окончаний нейронов, подавляют хроническое воспаление и избыточное фиброзирование тканей. В совокупности все описанное создает оптимальную среду для восстановления поврежденных структур сфинктера.

Особую роль в вопросе эффективности и безопасности терапии играет источник клеток. Многочисленные результаты исследований, включая эксперименты на животных моделях и клинические данные, указывают на явное преимущество аутологичных МСК, полученных из костного мозга и жировой ткани. Указанные клетки лишены риска отторжения иммунитетом, демонстрируют лучшую интеграцию в ткани мишени и значительно улучшают функциональные показатели, такие как давление в анальном

канале и сократительную способность сфинктера. Особенно значимые результаты достигаются при комбинации инъекций аутологичных МСК с электростимуляцией, которая дополнительно стимулирует дифференцировку клеток в миоциты и увеличивают количество образования нейромышечных связей.

В то же время, применение аллогенных МСК, например, выделенных из пупочного канатика, имеет ограничения. Результаты исследований на животных моделях указывают на более высокий риск развития фиброза и менее выраженное восстановление функции анального сфинктера по сравнению с аутологичными клетками. По большей части это связано с возможной реакцией иммунитета, не смотря на низкую иммуногенность МСК, а также это связано с возможным несоответствием секреторных сигналов аллогенных клеток по отношению к микроокружению реципиента. Хотя аллогенные клетки обладают удобством в плане готовности к применению продукта, их безопасность и эффективность в долгосрочной перспективе при НАС требуют тщательной проверки в клинических испытаниях.

Несмотря на общие положительные результаты исследований, перед широким внедрением клеточной терапии НАС в клиническую практику стоит ряд ограничений. Наиболее критичным является дефицит данных о долгосрочной эффективности и безопасности. Существующие исследования, как правило, имеют небольшой размер выборки и ограниченный период наблюдения (часто до 1-2 лет). Необходимы крупномасштабные рандомизированные контролируемые испытания (РКИ) с длительным мониторингом (5-10 лет) для оценки устойчивости клинического улучшения, риска отсроченных осложнений (таких как опухлеобразование, хотя риск низок, или прогрессирующий фиброз) и потенциальной необходимости повторных введений клеток. Не менее важна задача стандартизации. В настоящее время отсутствуют унифицированные протоколы, регламентирующие ключевые аспекты терапии, а также методы оценки эффективности. Разработка таких стандартов на основе консенсуса экспертов и накопленных научных данных является насущной необходимостью.

Перспективы

Данный метод актуален с точки зрения подхода к персонализированной и регенеративной медицине и требует оптимизации методов доставки клеток для повышения их выживаемости и направленной дифференцировки. А для повышения эффективности методики следует увеличить число крупных РКИ для оценки отдаленных эффектов. Также следует изучить различные комбинации в лечении на различных выборках,

например, использование стволовых клеток совместно с хирургическими методами и биомоделями искусственного сфинктера у взрослых, у детей с врожденными аномалиями, у женщин с приобретением НАС после родов и кесарева сечения. На основе многочисленных исследований сформировать единые требования к материалам, их использованию с указанием дозировок, вида материала, а также учесть все возможные показания и противопоказания.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflicts of interest. The authors have no conflicts of interest to declare.

ЛИТЕРАТУРА

1. Клинические рекомендации. Недостаточность анального сфинктера – 2024-2025-2026 (02.08.2024). Утверждены Минздравом Российской Федерации URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/183_3.
2. Meyer I., Richter H. E. Impact of fecal incontinence and its treatment on quality of life in women. *Womens Health (Lond)*. 2015;11(2):225-238. doi:10.2217/whe.14.66.
3. Mack I., Hahn H., Gödel C., Enck P., Bharucha A. E. Global Prevalence of Fecal Incontinence in Community-Dwelling Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2024;22(4):712-731. doi:10.1016/j.cgh.2023.09.004.
4. Balaphas A., Meyer J., Meier R.P.H., et al. Cell Therapy for Anal Sphincter Incontinence: Where Do We Stand? *Cells*. 2021;10(8):2086. doi:10.3390/cells10082086.
5. Huebner M., Margulies R. U., Fenner D. E., Ashton-Miller J. A., Bitar K. N., DeLancey J. O. Age effects on internal anal sphincter thickness and diameter in nulliparous females. *Dis Colon Rectum*. 2007;50(9):1405-1411. doi:10.1007/s10350-006-0877-7.
6. Knowles C., Canestrari E., Cardello K., Jankowski R., Raval M. 397 autologous muscle derived cells treatment of fecal incontinence: an analysis of efficacy in women with obstetric injury. *Continence*. 2022;2:100371. doi:10.1016/j.cont.2022.100371.
7. Pescatori L. C., Pescatori M. Sphincteroplasty for anal incontinence. *Gastroenterol Rep (Oxf)*. 2014;2(2):92-7. doi:10.1093/gastro/gou003.
8. Dodi, Melega, Masin, Infantino, Cavallari, Lise. Artificial bowel sphincter (ABS) for severe faecal incontinence: a clinical and manometric study. *Colorectal Dis*. 2000;2(4):207-211. doi:10.1046/j.1463-1318.2000.00157.x.
9. Duchalais E., Mantoo S. K., Meurette G., Lehur P. A. Traitement chirurgical de l'incontinence anale: les progrès dans la substitution sphinctérienne. *J Visc Surg*. 2012;6(3):165-9. French. doi:10.1007/s11725-012-0397-7.
10. Schwandner T., Hemmelmann C., Heimerl T., et al. Triple-target treatment versus low-frequency electrostimulation for anal incontinence: a randomized, controlled trial. *Dtsch Arztebl Int*. 2011;108(39):653-660. doi:10.3238/arztebl.2011.0653.
11. Edden Y., Wexner S. D. Therapeutic devices for fecal incontinence: dynamic graciloplasty, artificial bowel sphincter and sacral nerve stimulation. *Expert Rev Med Devices*. 2009;6(3):307-12. doi:10.1586/erd.09.10.
12. Krivokapic Z., Goran B. Other Surgical Options for Anal Incontinence: From End Stoma to Stem Cell. In: Ratto C, Parello A, Litta F, editors. *Anal Incontinence*. Springer; 2021. p. 521-32. doi:10.1007/978-3-030-40862-6_43.
13. Trébol J., Carabias-Orgaz A., García-Arranz M., García-Olmo D. Stem cell therapy for faecal incontinence: Current state and future perspectives. *World J Stem Cells*. 2018;10(7):82-105. doi:10.4252/wjsc.v10.i7.82.
14. Park E. J., Kang J., Baik S. H. Treatment of faecal incontinence using allogeneic-adipose-derived mesenchymal stem cells: a study protocol for a pilot randomised controlled trial. *BMJ Open*. 2016;6(2):e010450. Published 2016 Feb 17. doi:10.1136/bmjopen-2015-010450.
15. Frudinger A., Gauruder-Burmester A., Graf W., et al. Skeletal Muscle-Derived Cell Implantation for the Treatment of Fecal Incontinence: A Randomized, Placebo-Controlled Study. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2023;21(2):476-486.e8. doi:10.1016/j.cgh.2022.07.039
16. Sima Y., Chen Y. MSC-based therapy in female pelvic floor disorders. *Cell Biosci*. 2020;10:104. Published 2020 Sep 10. doi:10.1186/s13578-020-00466-4.
17. Shan S., Li Q., Criswell T., Atala A., Zhang Y. Stem cell therapy combined with controlled release of growth factors for the treatment of sphincter dysfunction. *Cell Biosci*. 2023;13(1):56. Published 2023 Mar 16. doi:10.1186/s13578-023-01009-3.
18. Mazzanti B., Lorenzi B., Borghini A., et al. Local injection of bone marrow progenitor cells for the treatment of anal sphincter injury: in-vitro expanded versus minimally-manipulated cells. *Stem Cell Res Ther*. 2016;7(1):85. Published 2016 Jun 21. doi:10.1186/s13287-016-0344-x.
19. Mori R., Miyoshi N., Fujino S., et al. Investigation of expanded human adipose-derived stem cell dosage and timing for improved defecation function. *In Vivo*. 2024;38(2):546-558. doi:10.21873/invivo.13473.

20. da Silva Nishimura A., Silva G.D.A, Figueira V. H., et al. Regenerative Approach With Autologous Fat Grafting and Stem Cells for the Treatment of Post-Traumatic Anal Incontinence: A Case Report. *Clin Case Rep.* 2026;14(1):e71619. doi:10.1002/ccr3.71619.

21. Kim M., Oh B. Y., Lee J. S., et al. Differentiation of Adipose-Derived Stem Cells into Smooth Muscle Cells in an Internal Anal Sphincter-Targeting Anal Incontinence Rat Model. *J Clin Med.* 2023;12(4):1632. Published 2023 Feb 17. doi:10.3390/jcm12041632.

22. Smith J. A., Nicaise A. M., Ionescu R. B., Hamel R., Peruzzotti-Jametti L., Pluchino S. Stem Cell Therapies for Progressive Multiple Sclerosis. *Front Cell Dev Biol.* 2021;9:696434. Published 2021 Jul 9. doi:10.3389/fcell.2021.696434.

23. Ji X. L., Ma L., Zhou W. H., Xiong M. Narrative review of stem cell therapy for ischemic brain injury. *Transl Pediatr.* 2021;10(2):435-445. doi:10.21037/tp-20-262.

24. Spees J. L., Lee R. H., Gregory C. A. Mechanisms of mesenchymal stem/stromal cell function. *Stem Cell Res Ther.* 2016;7(1):125. Published 2016 Aug 31. doi:10.1186/s13287-016-0363-7.

25. Prockop D. J., Oh J. Y. Medical therapies with adult stem/progenitor cells (MSCs): a backward journey from dramatic results in vivo to the cellular and molecular explanations. *J Cell Biochem.* 2012;113(5):1460-1469. doi:10.1002/jcb.24046.

26. Paliwal S., Chaudhuri R., Agrawal A., Mohanty S. Regenerative abilities of mesenchymal stem cells through mitochondrial transfer. *J Biomed Sci.* 2018;25(1):31. Published 2018 Mar 30. doi:10.1186/s12929-018-0429-1.

27. Tsiapalis D., O'Driscoll L. Mesenchymal Stem Cell Derived Extracellular Vesicles for Tissue Engineering and Regenerative Medicine Applications. *Cells.* 2020;9(4):991. Published 2020 Apr 16. doi:10.3390/cells9040991

28. Wang L., Jiang X., Zhao F., Duan P., Li Z., Luo Y. A review of adipose-derived mesenchymal stem cells' impacts and challenges: metabolic regulation, tumor modulation, immunomodulation, regenerative medicine and genetic engineering therapies. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2025;16:1606847. Published 2025 May 29. doi:10.3389/fendo.2025.1606847

29. Manodoro S., Frigerio M., Barba M., Bosio S., de Vitis L. A., Marconi AM. Stem Cells in Clinical Trials for Pelvic Floor Disorders: a Systematic Literature Review. *Reprod Sci.* 2022;29(6):1710-1720. doi:10.1007/s43032-021-00745-6.

30. Громенко Д. А., Имаева А. К., Данилко К. В., Тимербулатов В. М., Маркелов В. А. Роль экзосом мезенхимальных стволовых клеток в регенерации тканей. *Крымский журнал эксперимен-*

тальной и клинической медицины. 2025;15(4):96-103. doi:10.29039/2224-6444-2025-15-4-96-103.

31. Aghaee-Afshar M., Rezazadehkermani M., Asadi A., Malekpour-Afshar R., Shahesmaeili A., Nematollahi-mahani S. N. Potential of human umbilical cord matrix and rabbit bone marrow-derived mesenchymal stem cells in repair of surgically incised rabbit external anal sphincter. *Dis Colon Rectum.* 2009;52(10):1753-1761. doi:10.1007/DCR.0b013e3181b55112.

32. Son I., Kim M., Lee J. S., et al. 3D spheroids versus 2D-cultured human adipose stem cells to generate smooth muscle cells in an internal anal sphincter-targeting cryoinjured mouse model. *Stem Cell Res Ther.* 2024;15(1):360. doi:10.1186/s13287-024-03978-9

33. Патент RU 2600851 С1. Способ восстановления запирающего аппарата прямой кишки. Машков А. Е., Куликов А. В., Куликов Д. А., Филюшкин Ю. Н., Севастьянов В. И., Перова Н. В., Куликова П. А., Слесарев В. В. Оpubл. 27.10.2016.

REFERENCES

1. Clinical recommendations – Anal sphincter insufficiency – 2024-2025-2026 (08/02/2024) – Approved by the Ministry of Health of the Russian Federation. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/183_3. (In Russ.).

2. Meyer I., Richter H. E. Impact of fecal incontinence and its treatment on quality of life in women. *Womens Health (Lond).* 2015;11(2):225-238. doi:10.2217/whe.14.66.

3. Mack I., Hahn H., Gödel C., Enck P., Bharucha A. E. Global Prevalence of Fecal Incontinence in Community-Dwelling Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2024;22(4):712-731. doi:10.1016/j.cgh.2023.09.004.

4. Balaphas A., Meyer J., Meier R.P.H, et al. Cell Therapy for Anal Sphincter Incontinence: Where Do We Stand? *Cells.* 2021;10(8):2086. doi:10.3390/cells10082086.

5. Huebner M., Margulies R. U., Fenner D. E., Ashton-Miller J. A., Bitar K. N., DeLancey J. O. Age effects on internal anal sphincter thickness and diameter in nulliparous females. *Dis Colon Rectum.* 2007;50(9):1405-1411. doi:10.1007/s10350-006-0877-7.

6. Knowles C., Canestrari E., Cardello K., Jankowski R., Raval M. 397 autologous muscle derived cells treatment of fecal incontinence: an analysis of efficacy in women with obstetric injury. *Continence.* 2022;2:100371. doi:10.1016/j.cont.2022.100371.

7. Pescatori L. C., Pescatori M. Sphincteroplasty for anal incontinence. *Gastroenterol Rep (Oxf)*. 2014;2(2):92-7. doi:10.1093/gastro/gou003.
8. Dodi, Melega, Masin, Infantino, Cavallari, Lise. Artificial bowel sphincter (ABS) for severe faecal incontinence: a clinical and manometric study. *Colorectal Dis*. 2000;2(4):207-211. doi:10.1046/j.1463-1318.2000.00157.x.
9. Duchalais E., Mantoo S. K., Meurette G., Lehur P. A. Traitement chirurgical de l'incontinence anale : les progrès dans la substitution sphinctérienne. *J Visc Surg*. 2012;6(3):165-9. French. doi:10.1007/s11725-012-0397-7.
10. Schwandner T., Hemmelmann C., Heimerl T., et al. Triple-target treatment versus low-frequency electrostimulation for anal incontinence: a randomized, controlled trial. *Dtsch Arztebl Int*. 2011;108(39):653-660. doi:10.3238/arztebl.2011.0653.
11. Edden Y., Wexner S. D. Therapeutic devices for fecal incontinence: dynamic graciloplasty, artificial bowel sphincter and sacral nerve stimulation. *Expert Rev Med Devices*. 2009;6(3):307-12. doi:10.1586/erd.09.10.
12. Krivokapic Z., Goran B. Other Surgical Options for Anal Incontinence: From End Stoma to Stem Cell. In: Ratto C, Parello A, Litta F, editors. *Anal Incontinence*. Springer; 2021. p. 521-32. doi:10.1007/978-3-030-40862-6_43.
13. Trébol J., Carabias-Orgaz A., García-Arranz M., García-Olmo D. Stem cell therapy for faecal incontinence: Current state and future perspectives. *World J Stem Cells*. 2018;10(7):82-105. doi:10.4252/wjsc.v10.i7.82.
14. Park E. J., Kang J., Baik S. H. Treatment of faecal incontinence using allogeneic-adipose-derived mesenchymal stem cells: a study protocol for a pilot randomised controlled trial. *BMJ Open*. 2016;6(2):e010450. Published 2016 Feb 17. doi:10.1136/bmjopen-2015-010450.
15. Frudinger A., Gauruder-Burmester A., Graf W., et al. Skeletal Muscle-Derived Cell Implantation for the Treatment of Fecal Incontinence: A Randomized, Placebo-Controlled Study. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2023;21(2):476-486.e8. doi:10.1016/j.cgh.2022.07.039
16. Sima Y., Chen Y. MSC-based therapy in female pelvic floor disorders. *Cell Biosci*. 2020;10:104. Published 2020 Sep 10. doi:10.1186/s13578-020-00466-4.
17. Shan S., Li Q., Criswell T., Atala A., Zhang Y. Stem cell therapy combined with controlled release of growth factors for the treatment of sphincter dysfunction. *Cell Biosci*. 2023;13(1):56. Published 2023 Mar 16. doi:10.1186/s13578-023-01009-3.
18. Mazzanti B., Lorenzi B., Borghini A., et al. Local injection of bone marrow progenitor cells for the treatment of anal sphincter injury: in-vitro expanded versus minimally-manipulated cells. *Stem Cell Res Ther*. 2016;7(1):85. Published 2016 Jun 21. doi:10.1186/s13287-016-0344-x.
19. Mori R., Miyoshi N., Fujino S., et al. Investigation of expanded human adipose-derived stem cell dosage and timing for improved defecation function. *In Vivo*. 2024;38(2):546-558. doi:10.21873/invivo.13473.
20. da Silva Nishimura A., Silva G.D.A, Figueira V. H., et al. Regenerative Approach With Autologous Fat Grafting and Stem Cells for the Treatment of Post-Traumatic Anal Incontinence: A Case Report. *Clin Case Rep*. 2026;14(1):e71619. doi:10.1002/ccr3.71619.
21. Kim M., Oh B. Y., Lee J. S., et al. Differentiation of Adipose-Derived Stem Cells into Smooth Muscle Cells in an Internal Anal Sphincter-Targeting Anal Incontinence Rat Model. *J Clin Med*. 2023;12(4):1632. Published 2023 Feb 17. doi:10.3390/jcm12041632.
22. Smith J. A., Nicaise A. M., Ionescu R. B., Hamel R., Peruzzotti-Jametti L., Pluchino S. Stem Cell Therapies for Progressive Multiple Sclerosis. *Front Cell Dev Biol*. 2021;9:696434. Published 2021 Jul 9. doi:10.3389/fcell.2021.696434.
23. Ji X. L., Ma L., Zhou W. H., Xiong M. Narrative review of stem cell therapy for ischemic brain injury. *Transl Pediatr*. 2021;10(2):435-445. doi:10.21037/tp-20-262.
24. Spees J. L., Lee R. H., Gregory C. A. Mechanisms of mesenchymal stem/stromal cell function. *Stem Cell Res Ther*. 2016;7(1):125. Published 2016 Aug 31. doi:10.1186/s13287-016-0363-7.
25. Prockop D. J., Oh J. Y. Medical therapies with adult stem/progenitor cells (MSCs): a backward journey from dramatic results in vivo to the cellular and molecular explanations. *J Cell Biochem*. 2012;113(5):1460-1469. doi:10.1002/jcb.24046.
26. Paliwal S., Chaudhuri R., Agrawal A., Mohanty S. Regenerative abilities of mesenchymal stem cells through mitochondrial transfer. *J Biomed Sci*. 2018;25(1):31. Published 2018 Mar 30. doi:10.1186/s12929-018-0429-1.
27. Tsiapalis D., O'Driscoll L. Mesenchymal Stem Cell Derived Extracellular Vesicles for Tissue Engineering and Regenerative Medicine Applications. *Cells*. 2020;9(4):991. Published 2020 Apr 16. doi:10.3390/cells9040991
28. Wang L., Jiang X., Zhao F., Duan P., Li Z., Luo Y. A review of adipose-derived mesenchymal stem cells' impacts and challenges: metabolic regulation, tumor modulation, immunomodulation, regenerative medicine and genetic engineering therapies. *Front*

Endocrinol (Lausanne). 2025;16:1606847. Published 2025 May 29. doi:10.3389/fendo.2025.1606847

29. Manodoro S., Frigerio M., Barba M., Bosio S., de Vitis L. A., Marconi AM. Stem Cells in Clinical Trials for Pelvic Floor Disorders: a Systematic Literature Review. *Reprod Sci.* 2022;29(6):1710-1720. doi:10.1007/s43032-021-00745-6.

30. Громенко Д. А., Имаева А. К., Данилко К. В., Тимербулатов В. М., Маркелов В. А. Роль экзосом мезенхимальных стволовых клеток в регенерации тканей. *Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины.* 2025;15(4):96-103. doi:10.29039/2224-6444-2025-15-4-96-103.

31. Aghaee-Afshar M., Rezazadehkermani M., Asadi A., Malekpour-Afshar R., Shahesmaeili A., Nematollahi-mahani S. N. Potential of human

umbilical cord matrix and rabbit bone marrow-derived mesenchymal stem cells in repair of surgically incised rabbit external anal sphincter. *Dis Colon Rectum.* 2009;52(10):1753-1761. doi:10.1007/DCR.0b013e3181b55112.

32. Son I., Kim M., Lee J. S., et al. 3D spheroids versus 2D-cultured human adipose stem cells to generate smooth muscle cells in an internal anal sphincter-targeting cryoinjured mouse model. *Stem Cell Res Ther.* 2024;15(1):360. doi:10.1186/s13287-024-03978-9.

33. Patent RU 2600851 C1. A method of restoring the rectal locking device. Mashkov A. E., Kulikov A. V., Kulikov D.A., Filyushkin Yu. N., Sevastyanov V. I., Perova N. V., Kulikova P. A., Slesarev V. V. Publ. 27.10.2016. (In Russ.).